

Mutige Mädchen – ein psychomotorisches Förderprojekt

Melanie Nideröst, Sina Grolimund

>> Wie können Mädchen mit einem gehemmten Bewegungsverhalten und einem tiefen Selbstvertrauen unterstützt und gefördert werden? Wie kann eine Umgebung geschaffen werden, in der sie sich als mutig und selbstbewusst erleben? Mit der Fördergruppe „Mutige Mädchen“ hat die Psychomotoriktherapie der Stadt Luzern (Schweiz) ein Angebot entwickelt, um die Entwicklung dieser Mädchen gezielt zu unterstützen. Das sich seit vier Jahren erfolgreich in der Umsetzung befindliche psychomotorische Angebot hat im Jahr 2019 den Anerkennungspreis der Volksschulen des Kantons Luzern gewonnen.

Mehr als 75 % der Kinder, welche in der Stadt Luzern eine Psychomotoriktherapie besuchen, sind Jungen. Die Therapien und Interventionen finden mehrheitlich in Kleingruppen in den Therapieräumen der Psychomotoriktherapiestellen statt. Es kann vermutet werden, dass Kinder mit internalisierenden Verhaltensmustern – und dazu gehören mehr Mädchen als Jungen (Plück et al. 2000) – im Schulalltag weniger wahrgenommen werden, da ihr Verhalten eher nicht als störend empfunden wird. Dies könnte einer von mehreren Gründen dafür darstellen, dass weniger Mädchen für eine psychomotorische Abklärung angemeldet werden als Jungen. Die psychomotorische Fördergruppe „Mutige Mädchen“ richtet sich deshalb gezielt an eine Klientel, die im Schulalltag wenig wahrgenommen wird und für welche noch kaum spezifische Förderangebote bestehen: Mädchen mit einem gehemmten Bewegungsverhalten und einem tiefen Selbstvertrauen.

Das Angebot wird von Eltern und Lehrpersonen sehr geschätzt. Dank dem geschützten Rahmen, der Arbeit in der Gruppe und dem entwicklungsentsprechenden Bewegungsangebot gewinnen die Mädchen im Lauf des Projekts rasch an Sicherheit in der Motorik und in

der sozialen Interaktion. Sie können sich zunehmend als mutig und selbstwirksam erleben.

1. Rahmenbedingungen und Ziele des Projekts

Das Angebot „Mutige Mädchen“ wurde im Jahr 2016 in der Stadt Luzern lanciert. Heute gehört es neben Abklärungen, Therapien und Beratungen zum regulären Angebot der Psychomotoriktherapiestellen der Stadt Luzern. Im Einverständnis der Eltern können die Mädchen durch die Lehrpersonen oder Fachpersonen der schulischen Dienste für das Angebot angemeldet werden. Die Fördergruppe findet jeweils während zehn Wochen wöchentlich für 60 Minuten in einer Turnhalle statt und wird durch zwei Psychomotoriktherapeutinnen geleitet. Die Gruppe besteht aus acht bis zwölf Mädchen des Kindergartens sowie der 1. und 2. Primarklasse (Alter der Kinder: 5-7 Jahre) sowie einem begleitenden Elternteil. Die Gruppe bleibt während der zehnwöchigen Interventionsdauer konstant. Das Ziel der Intervention besteht darin, die Kinder über einen bewegungs-, beziehungs- und ressourcenorientierten

Durch entwicklungsentsprechende Angebote können sich die Mädchen als mutig und selbstbewusst erleben.

Angebote der Bewegungslandschaft.

Zugang in ihrer Entwicklung zu unterstützen und die Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken. Die Mädchen sollen einerseits neue Erfahrungen sammeln und sich als mutig und selbstwirksam erleben können, wodurch das ängstlich-gehemmte Verhalten verringert werden soll. Andererseits soll ihr Umfeld darin unterstützt werden, adäquat auf das ängstliche Verhalten zu reagieren. Die Eltern sollen dabei unterstützt werden, die Mädchen zu begleiten, ihr ängstliches Verhalten nicht zusätzlich zu verstärken und das Selbstvertrauen der Kinder im Alltag zu fördern.

2. Inhalte der Förderlektion

Die Förderlektionen bestehen aus drei Teilen, einem Einstieg, einem Mittelteil und einem Abschluss.

Der **Einstieg** dient dem gemeinsamen Ankommen und steht im Fokus der Förderung der sozialen Kompetenzen. In einer Anfangsrunde, für welche sich alle Mädchen in einem Kreis versammeln, besteht die Möglichkeit, von der aktuellen Befindlichkeit zu erzählen oder von Erfolgen der letzten Woche zu berichten. In einer kleinen Runde kann so das Sprechen vor anderen geübt werden. Im Anschluss wird entweder ein Teil einer Bildergeschichte erzählt, welche sich durch die Förderlektionen zieht und das Thema „mutig sein“ aufgreift, oder es wird auf den später beschriebenen Verstärkerplan und die damit verbundenen Erlebnisse eingegangen. Danach folgt eine geführte Spielsequenz. Bei dieser liegt der Fokus auf der Förderung der sozialen Kompetenzen. Die Spiele erfordern beispielsweise eine Kontaktaufnahme oder Kooperation zwischen den Kindern,

lautes deutliches Sprechen oder auch eine Exposition vor der Gruppe.

Der darauf folgende **Mittelteil** ist wenig strukturiert und fördert die freie, intrinsisch motivierte Bewegung in einer Bewegungslandschaft. Es stehen unterschiedliche Angebote bereit (s. Abb.), welche einen hohen Aufforderungscharakter zeigen und dynamische Bewegungsformen wie Drehen, Rollen, Schaukeln oder Springen zulassen. Diese sind Konzepten wie *Bewegungslandschaften* (Zeberli-Sigrüst 2013), *Mut tut gut* (SVSS 2009) oder *Bewegt und selbstsicher* (Lienert et al. 2010) angelehnt. Der Fokus der Förderung liegt auf der Stärkung des Selbstvertrauens und dem Erleben von Selbstwirksamkeit. Viele Bewegungsangebote erfordern Mut und bieten Kindern mit unterschiedlich ausgeprägten motorischen Kompetenzen verschiedene Herausforderungen.

Durch die beiden anwesenden Therapeutinnen werden die Mädchen dabei unterstützt, Neues auszuprobieren und ihre Grenzen auszuloten. Ressourcen werden gestärkt, kleine Erfolge wahrgenommen und gewürdigt und das Aushalten von Situationen, welche Angst auslösen, begleitet. Dabei ist das Prinzip der Wiederholung zentral. Ein Bewegungsangebot wird immer in mehreren aufeinanderfolgenden Lektionen aufgestellt, sodass an bestehende Erfolge angeknüpft und diese gefestigt werden können, jedoch auch eine langsame Annäherung an das Gerät überhaupt erst möglich wird.

Der **Abschluss** dient der Reflexion des Erlebten. Die Kinder versammeln sich erneut in einem Kreis in der Turnhalle. Jedes Kind darf erzählen, zeichnen oder vorzeigen, was es in dieser Stunde besonders gut gekonnt, wo es sich mutig gefühlt oder was ihm besondere Freude bereitet hat. Die Aussage wird durch die

Therapeutinnen verstärkt oder ergänzt, wodurch das positive Erlebnis gefestigt werden soll.

3. Elternarbeit

Der Einbezug der Erziehungsberechtigten spielt in diesem Projekt eine entscheidende Rolle. Eine Meta-Analyse von Herr et al. zeigt die Sinnhaftigkeit von elterntzentrierten Interventionen bei internalisierendem Verhalten auf (2015). Um trotz der kurzen Interventionsdauer nachhaltige Effekte zu erzielen, muss sich einerseits die Lebenswelt der Kinder verändern und andererseits der Transfer in den Alltag des Kindes gewährleistet sein. Beides kann durch die aktive Teilnahme der Eltern am Projekt unterstützt werden. Ein Elternteil nimmt alle zwei Wochen gemeinsam mit seinem Kind an der Lektion teil. Ziel ist es, sie in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken und für die speziellen Bedürfnisse von ängstlichen und bewegungsgehemmten Kindern zu sensibilisieren. Sie erhalten einerseits in Anlehnung an das Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder *Mutig werden mit Til Tiger* (Ahrens-Eipper et al. 2010) Impulse im edukativen Sinne über Themen, wie die positive Verstärkung oder der Umgang mit Vermeidungsverhalten und lernen, wie sie ihr Kind durch adäquate Hilfestellungen dabei unterstützen können, selbstbewusst und mutig zu werden. In gemeinsamen Gesprächen mit der Elterngruppe werden Ideen für zu Hause gesammelt, Erfahrungen ausgetauscht und Fragen diskutiert. Andererseits erhalten die Eltern die Möglichkeit, gemeinsam mit ihrem Kind an der Förderstunde teilzunehmen. So wird die Beziehung zwischen Eltern und Kindern gestärkt, und sowohl die Eltern als auch die Mädchen erhalten die Gelegenheit, alternative Verhaltensweisen auszuprobieren und neue Erfahrungen zu sammeln. Durch die enge Begleitung durch die zwei anwesenden Psychomotoriktherapeutinnen können die Eltern und Mädchen einerseits in ihren Ressourcen gestärkt werden. Andererseits können sie in schwierigen Situationen Unterstützung finden, bestehende Verhaltensmuster können angesprochen und mögliche Alternativen gemeinsam gesucht und getestet werden.

4. Therapeutischer Umgang mit ängstlichem Verhalten

Analog zur Psychomotoriktherapie wird der therapeutische Prozess über die zehn Lektionen hinweg bewusst aufgebaut. Während der Fokus zu Beginn der

Intervention auf der Beziehungsgestaltung und der Ressourcenaktivierung liegt, werden die Mädchen und deren Eltern im Verlauf der zehn Wochen vermehrt auch konfrontiert und gefordert. Gegen Ende des Projekts werden die individuellen Fortschritte gefestigt und Erfolge aufgezeigt.

Im Umgang mit den Mädchen zeigt sich, dass zu Beginn der Intervention oftmals Impulse von Außen erforderlich sind, sodass die Mädchen in Bewegung kommen können. Unterstützend sind dabei sich wiederholende Rituale, welche ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, wie beispielsweise der klar strukturierte und gleichbleibende Stundenablauf, der sich über alle Lektionen hinweg zieht. Teilweise müssen die Mädchen in enger Begleitung von einer Therapeutin dabei unterstützt werden, sich überhaupt auf ein Angebot einzulassen. Ebenfalls als hilfreich erwiesen hat sich die Nutzung von Musik während der freien Bewegungssequenzen. Dadurch lässt sich die Dynamik gezielt beeinflussen und die Mädchen bewegen sich weniger gehemmt.

In der Konfrontation mit den Ängsten und Unsicherheiten ist die enge Begleitung durch die Eltern oder die Therapeutin zentral. Dabei ist es erfahrungsgemäß wichtig, die Kinder langsam an ihre Angst heranzuführen, Ressourcen und kleine Fortschritte wahrzunehmen und zu verbalisieren und keinen Druck aufzubauen. Gemeinsam mit den Mädchen soll die angespannte Situation ausgehalten werden. Dabei gilt es, in Kontakt zu bleiben und eine verlässliche Bezugsperson darzustellen. Strategien wie das Einordnen der Angst auf einer Skala, das Verorten der Angst im Körper oder das Erlernen von Selbstinstruktionen wie beispielsweise „ich bin ein mutiges Mädchen“ können dabei helfen, besser mit der Angst umzugehen. Auch kurze geführte Entspannungssequenzen mit Fokus auf dem Atem oder die bewusste Entspannung von angespannten Körperteilen können eingebaut werden, um das Aufstauen der Angst in solchen Momenten zu unterbrechen.

Der Einbau von Bilderbüchern wie *Platsch – Trau dich Sergio* (Rodriguez 2013), mit welchen sich die Mädchen identifizieren können, ist hilfreich. Dadurch werden die Mädchen auf emotionaler Ebene abgeholt. Während der Lektionen kann in der Begleitung der Kinder Bezug zur Hauptfigur Sergio hergestellt werden. Auf Grundlage dieser Geschichte wird gemeinsam mit den Eltern und den Kindern ein Verstärkerplan erstellt, der auf die individuellen Ziele des Kindes abgestimmt ist. Dies erlaubt das Aufgreifen von Zielen zu Hause

und unterstützt zusätzlich den Transfer in den Alltag des Kindes. Die Eltern werden dabei ermutigt, den Fokus auf die kleinen Fortschritte des Kindes zu legen, wodurch die Ressourcen des Kindes auch zu Hause vermehrt an Bedeutung gewinnen.

Literatur:

Ahrens-Eipper, S., Lepow, B. & Nelius, K. (2010): Mutig werden mit Til Tiger. Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Herr, L., Mingebach, T., Becker, K., Christiansen, H. & Kamp-Becker, I. (2015): Wirksamkeit elternzentrierter Interventionen bei Kindern im Alter von zwei bis zwölf Jahren. In: Kindheit und Entwicklung 24 (1), S. 6-19.

Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2010): Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Bern: Schulverlag plus.

Plück, J., Döpfner, M. & Lehmkuhl, G. (2000): Internalisierende Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland-Ergebnisse der PAK-KID-Studie. In: Kindheit und Entwicklung 9 (3), S. 133-142.

Rodriguez, E. (2013): Platsch – Trau dich Sergio. Hildesheim: Gerstenberg.

Schweizerischer Verband für Sport in der Schule SVSS (Hrsg.) (2009): Mut tut gut. Lenzburg: Kromer Print AG.

Zeberli-Sigrist, E. (2013): Bewegungslandschaften. Bern: Schulverlag plus.

Stichwörter:

- Förderprojekt „Mutige Mädchen“
- gehemmtes Bewegungsverhalten
- tiefes Selbstvertrauen

Die Autorinnen:

Melanie Nideröst

Dipl. Psychomotoriktherapeutin EDK
Psychologin
melanie.nideroest@stadtluzern.ch

Sina Grolimund

Dipl. Psychomotoriktherapeutin EDK
Master in Business Administration
sina.grolimund@stadtluzern.ch